

MISTURA DE GADO NUMA FLORESTA/SILVOPASTORÍCIA

1. Rebanho misto de bovinos e caprinos em Valaora (unidade regional de Evrytania), Foto G. Bakogiorgos 2. Ovinos e caprinos coexistem na Grécia, foto Anastasia Pantera 3. Pastoreio misto de ovinos e caprinos no monte Timfristos (unidade regional de Evrytania). Foto V. Lappa 4. A pecuária mista é popular na bacia do Mediterrâneo. Foto do Líbano. Foto A. Pantera

O QUE E PORQUÊ

O pastoreio misto refere-se à prática de pastorear duas ou mais espécies de animais – como vacas, cabras e ovelhas – juntos ao mesmo tempo. Na Grécia, o estabelecimento de rebanhos mistos de ovinos e caprinos tem sido uma tradição comum há milhares de anos, principalmente para melhorar a utilização das pastagens e promover uma gestão sustentável. Esta prática tira partido das diferentes preferências alimentares dos ovinos e caprinos. Embora as suas dietas se sobreponham consideravelmente, não são idênticas: as ovelhas preferem gramíneas, enquanto as cabras tendem a navegar em vegetação lenhosa que as ovelhas evitam. Este pastoreio complementar ajuda a manter o equilíbrio da pastagem, evitando a predominância de espécies vegetais invasoras. Os rebanhos mistos, especialmente dentro de sistemas agroflorestais, também contribuem para a redução natural da biomassa seca no sub-bosque e ajudam a controlar a vegetação arbustiva. Isso reduz o risco de incêndios florestais e abre espaço para o cultivo de cereais ou vegetais.

COMO

O estabelecimento de rebanhos mistos de caprinos e ovinos é geralmente fácil, uma vez que estas duas espécies coexistem bem. No entanto, combinar pequenos ruminantes com gado – formando o que é chamado de "flerd" (rebanho + manada) – é mais desafiante. Os pequenos ruminantes evitam frequentemente o gado, especialmente perto de fontes de água. Este desafio pode ser enfrentado de duas formas: ou através da coabitação forçada em espaços confinados, como se vê na aldeia de Stenoma em Evrytania, ou usando técnicas especiais para criar um "vínculo" entre as ovelhas ou cabras e o gado. O desenvolvimento deste vínculo implica permitir que cabras ou ovelhas jovens vivam com gado dentro de um estábulo, com uma "saída de emergência" disponível em todos os momentos. Quando estabelecido com sucesso, este vínculo é forte o suficiente para que um rebanho de ovelhas siga qualquer rebanho de gado, em vez de animais individuais específicos.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

PALAVRAS-CHAVE: pastoreio misto, flerd, vínculo

Funded by
the European Union

VANTAGENS

O pastoreio misto proporciona várias vantagens, incluindo uma utilização mais eficiente das pastagens, uma vez que diferentes espécies animais se alimentam de diferentes plantas ou de diferentes partes das mesmas plantas. Em sistemas agroflorestais, a redução da biomassa do sub-bosque reduz o risco de incêndio e liberta terras para o cultivo de culturas. Adicionar uma segunda espécie a uma pastagem pode melhorar a utilização geral da forragem disponível. Por exemplo, estudos mostram que um rebanho de 200 a 300 ovelhas pode pastar ao lado de uma manada de 200 bovinos sem reduzir a produtividade do gado, melhorando simultaneamente o desempenho económico da exploração.

O pastoreio misto oferece vários benefícios adicionais. Apoia o controlo eficaz de infestantes e melhora a fertilidade e a saúde do solo. Estudos também sugerem que o pastoreio misto aumenta a biodiversidade e ajuda a reduzir as emissões de metano, um dos principais gases com efeito de estufa. Nos EUA, os "flerds" (rebanho misto de bovinos e pequenos ruminantes) são promovidos para aumentar a proteção contra grandes predadores, com o gado agindo como uma "barreira" natural.

Outra vantagem importante é a redução do risco de plantas tóxicas, uma vez que uma espécie pode consumir plantas que são prejudiciais à outra, elas ajudam a proteger-se mutuamente. Várias combinações de animais trazem outros benefícios. Por exemplo, as galinhas que pastam entre os bovinos consomem larvas de moscas encontradas no estrume enquanto produzem ovos e carne. Da mesma forma, os rebanhos de porcos adaptam-se bem aos sistemas agroflorestais de carvalho.

Os rebanhos mistos também aumentam a resiliência da operação agrícola. O surto de uma doença que afeta uma espécie tem menos probabilidade de acabar com todo o rebanho, reduzindo assim o risco comercial. Em geral, o pastoreio misto de bovinos e pequenos ruminantes é uma estratégia eficaz para gerir o espaço limitado, especialmente em regiões montanhosas onde a competição pela terra e os conflitos entre criadores de gado são comuns.

DESTAQUES

- Além dos rebanhos tradicionais de ovinos e caprinos, rebanhos mistos – ou "flerds" – e outras combinações de espécies podem ser estabelecidos para trabalhar em sinergia dentro de sistemas agroflorestais.
- A utilização melhorada das pastagens conduz a uma maior produtividade das explorações agrícolas e reduz o risco do negócio através da diversificação.
- O pastoreio misto proporciona uma melhor defesa natural contra predadores, parasitas e plantas tóxicas.

Pecuária mista em área florestal pública perto do Lago Kremaston.
Foto G. Bakogiorgos

GEORGIOS BAKOGIORGOS, VASSILIKI LAPPA, ANASTASIA PANTERA

Department of forestry and Natural Environment Management, Agricultural University of Athens 36100, Karpenissi, Greece

**Funded by
the European Union**

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.